

MAHMUD QOSHG‘ARIYNING „DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDAGI KIYIM-KECHAK NOMLARI TAHLILI

Sotimboyeva Dilnura Axmedjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

dilnurasotimboyeva@gmail.com

Teshaboyeva Yulduz Turob qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada M.Qoshg‘ariyning „Devonu lug‘atit turk” asarida nomlari qayd qilib izohlangan kiyim-kechak otlari, turlari tahlil qilib o‘tiladi.

KIRISH.

Kiyimlar moddiy madaniyatning asosiy qismlaridan bo‘lib, ularda shu xalqning milliy xususiyatlari va madaniy qadriyatlarini namoyon bo‘ladi. Har bir xalqning an’anaviy mashg‘ulot turi (dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik), fasl va yoshdagi o‘zgarishlar, hatto o‘sha xalqning fe‘l-atvoridagi nozik tomonlari ham kiyimlarda mujassamlashgan. Kiyimlar tarixning turli davrlarida bo‘lgan o‘zgarishlar barobarida o‘zgarib borgan va o‘sha zamonning ini’kosini o‘zida aks ettirib turgan.

Kiyim insoniyat tarixining ilk davrlarida tashqi ta’sirlardan muhofaza qilish vositalaridan biri bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik uning vazifa doirasi kengayib, boshqa

xususiyatlar ham kasb etdi. Kiyim insonni tashqi ta'sirlardan muhofaza qilish bilan birga, uning ijtimoiy taraqqiyot faktorlari majmuyini o'zida aks ettiruvchi, inson tanasini u yoki bu darajada berkitib, o'rab, bezab turuvchi predmetlar yig'indisidir. Kiyim ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyat taraqqiy etgan sayin u ham taraqqiy etib, rivojlanib boradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mahmud Qoshg'ariyning „Devonu lug'atit-turk” asarini sinchklab tadqiq qilish asosida, Markaziy Osiyolik turkiy xalqlar madaniyatining X-XI asrlardagi ahvoli qanday saviyada bo'lganligini o'rganish mumkin. Xususan, ushbu monumental asarda yuzlab kiyim-kechakka oid so'zlarning uchrashi, o'sha davrda turkiy xalqlarning nechog'lik madaniy saviyaga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Turkiy qabila va urug'larning bir-biridan farq qiladigan lahjalardagi kiyim-kechaklar atamalari va ularning nomlari ham berilgan.

„Devonu lug'atit turk” asarida uchraydigan kiyim-kechakka oid so'zlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Faslhop kiyimlar.
2. Ayollar kiyimi: a) bosh kiyimlari b) ust kiyimlari d) oyoq kiyimlari.
3. Erkaklar kiyimi: a) bosh kiyimlari b) ust kiyimlari d) oyoq kiyimlari.
4. Bolalar kiyimlari.
5. Marosim kiyimlari.
6. Kasb kiyimlari: asosan, jangchilarga xos kiyimlar.

I. Faslhop kiyimlar: 1. Yalma – yopinchiq, paxtali to'n, Mahmud Koshg'ariyning fikricha, forslar buni turkiy xalqlardan olib, yalme shaklida ham talaffuz qilganlar. Uning yozishicha, — arablar forslardan olib, yalmaq shaklida

qo‘llaydilar. Chunonchi, kandan, kanda, xanda qilib olganlar. Arab shoirlaridan hech kim bu so‘zni turklar forslardan olgan deb da'vo qila olmaydilar. Chunki men bu so‘zni eng tog‘lik chegaralarda yashovchi oddiy turk xalqlaridan ham eshitganman. Bular boshqa xalqlardan ko‘ra bu xil yopinchiqqa muhtojroqdirlar. 2. Kizuk yomg‘irda kiyiladigan yopinchiq. 3. Yishil- sovuqda ikki oyoqqa kiyiladigan pocha. 4. Elikli- qo‘lqop. 5. Keduklik kizil – yomg‘irda yoping‘ich qilish uchun tayyorlangan namat.

II. Ayollar kiyimlari: A) Bosh kiyimlar 1. Didak - kelin ko‘chganda, yurganda begonalardan yashirinish uchun pinadigan narsa. 2. Ko‘shik- yopish, bekitish yopinchiq ma'nosida. 3. Kiduk - patdan qilinadigan bosh kiyim. 4. Urag‘ut burunchuk o‘rindi xotin peshonabog‘ (dakana) o‘radi. 5. Engak - xotinlar bosh yopinchiqlariga bog‘laydigan ip, bog‘ich. 6. Sarag‘ xotinlarning boshiga yopinadigan narsalari, ro‘molchalari. 7. Tulfir - parda. Xotinlar pardasi, bu ipakli gazmollardan ishlanadi. B) Ust kiyimlar: 1. Yurunlug‘ urag‘ ipak kiyimlik bo‘laklari bor xotin. 2. Terinchak - xotinlarning yengi yopiq ust kiyimi (o‘g‘uzcha). 3. Bag‘irdaq- xotinlar ko‘kragiga tutadigan narsa (siynaband). 4. Chubra eski kiyim (umumiy qo‘llangan). 5. Partu - yaxtak (bir qavatli ustki to‘n) partuk. Shayx Sulaymon lug‘atida partuk degan so‘z bor. Bunda hozirgi orqasi bog‘ichli ish va ovqat mahalda tutiladigan fartuk so‘zi kabidir. Rus etimologik lug‘atida bu so‘z polyak tilidan XVIII asrda olingan deb yoziladi, ammo XI asrda yashagan ajdodlarimiz ham shu so‘zni qo‘llashgan. 6. Qulan - kamar (umumiy) . 7. Sizik- ustki kiyimning bir tomoni. 8. Qur- 10 qurshovchi, belbog‘, kamar. 9. O‘tran - ishton (bu yag‘mo qabilasida uchraydi). 10. Artig‘- xotinlar kiyadigan nimcha (jeletka). 11. Um - ishton, lozim, shalvar. D) Oyoq kiyimlar: Bukum- bukum etuk- xotinlar

kiyadigan etik, mahsi (o'g'uzcha) o'g'uzlardan boshqalar mumkin, mukim deyдилar. M.Koshg'ariy shunday yozadi: «Men buni toza turkcha deb hisoblamayman, lekin qipchoq va qabilalarning (oddiy kishilari) shunday atayдилar». Tizilduruk - mahsining boshiga bezak uchun qadaladigan yaltiroq chaqalar. Bundan tashqari ayollar kiyimining bir qancha taqinchoqlari mavjud: 1. Sushluq- dastro'mol. 2. Ulatu - dastro'mol. Va quyidagi zargarlik buyumlari ayollar libosi bilan taqilgan. 1. Tolg'ag'- quloqning yuqorisiga taqiluvchi xotinlar zirak iborasi shundandir. 2. Qashurg'an: bu bilazo'k ol bilik qashurg'an . Bu bilakuzuk ziragi. Jinju tolg'ag'- marvarid har vaqt bilakni siqadi. 3. Bog'maq - Bo'yintumor, tilla va boshqa narsalardan yasaliб, har xil qimmatbaho toshlar va marvaridlar qadalgan, kelinlarning bo'yniga taqiladigan ziynat asbobi. 4. Kimsan - do'ppi va quloqlarga ishlatiladigan, taqiladigan yupqa va girdak oltin kulchalari. 5. Didim- Nikoh kechasi kelimga kiydiriladigan toj (qimmatbaho toshlar o'rnatilgan bosh kiyim). 6. O'kmak - xotinlarning ko'ylaklariga taqiladigan oltin yoki kumushdan qilingan xalqa, zirak. 7. Quz yintu tolg'adi – qiz inju va boshqa narsalardan yasalgan zirak taqdi.

III. Erkaklar kiyimi. A) Bosh kiyimlar: 1. Qiymaj- qiymaj bo'rk- uzun, mayin, oq echki yungidan qilingan qalpoq. Uni chigillar kiyadilar. 2. Er suvliqin sarindi- odam sallani boshiga o'radi. 3. Salqanduruq - qalpoq tushib ketmasin uchun unga bog'lanib, jag' tagidan o'tkazilib qo'yiladigan chizimcha. Ipakdan to'qiladi. 4. Qizig'lig' bork - atrofi jiyakli, qirg'oqlari burama qalpoq. 5. Suqarlaj bork- uzun qalpoq. 11 B) Ust kiyimlari: 1. Toqu- kamar to'qasi. 2. Yipkil to'n- Arg'uvon rangli to'n. 3. Qorin - belbog'. 4. Er qaftan yaxsindi. Odam kaftan kiyimni kiftiga soldi, bog'ichini (tugmasini) ham bog'lamadi, qo'llarini ham yengiga kirgizmadi. Bu so'z faqat yelkaga tashlanadigan hirqa va boshqalarga (unga o'xshash narsalarga)

qo'llaniladi. Navoiyda kaftan so'zi xuddi shu ma'noda qo'llanilgan. Hirqa aning jismida kaftan bo'lib, Kaftanni to'n jismi aning jon bo'lib. 5. Suf - yungdan qo'lda to'qilgan kamar. Fikrimizcha, bu o'rinda «s» harfining ishlatilishi Mahmud Koshg'ariyning turk tilida bu tovush ishlatilmasligi haqidagi ko'rsatmasiga ziddir. 6. Er bertlandi -odam kalta paxtalik to'nli bo'ldi. 7. Qurshag' - belbog'. 8. Qarshag' - to'n kengligi. Aning qarshag'i ko'r - uning choponining kengligini ko'r. 9. Kazindi to'n - ko'p kiyilgan to'n ma'nosida. 10. Qaftan - to'n ustki kiyim. Bu so'z rus tilida qo'llanilib, usmoniy turklardan olingan deb ma'lumot beriladi. 3. 11. Ko'rk - mo'yna po'stin. 12. Qars- tuya yoki qo'y yungidan qilingan kiyim. 13. Er ishtonlandi - odam ishton kiydi. Asli ichtonlandi. 14. Ubraq to'n - eskirgan to'n ma'nosida. 15. Ichmak - qo'zi terisidan qilingan po'stin. 16. A:z - oq susar po'stin. 17. Eshuk-ust kiyim. 18. Ichuk - sobol, olmaxon va boshqa hayvonlarning terisidan qilingan po'stin. 19. Jengshu- kalta paxtalik to'n. 20. Ol qaftanig' qurladi- u to'nga belbog' olib, uni to'n ustidan bog'ladi. 21. Sanch kisirlu- sonoch-burdyuk, tursuk. D) Oyoq kiyimlar: 1. Er bashmaklandi - odam sandal-chuvak kiydi (o'g'uzcha). 2. Etik- etik. 3. O'g'uq- . Mahsini ayab, ustidan kiyiladigan paytava kabi narsa. 4. Yo'rganchi - paytava. Bolalar kiyimlari deb berilgan so'zlar uchramaydi, ammo shu kiyimlarning kichik shakllari shu nom bilan bolalarga ham ishlatilgan bo'lsa kerak.

IV. Marosim kiyimlari: bu haqida quyidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin: 1. Tanguq-Chavgon o'yinida ko'ptokni tortilgan o'rovdan o'tkazganga beriladigan ipak kiyimlik; shohlar safarga chiqqanda beriladigan taom va ipak kiyimliklarga qo'llaniladi. Umuman, tanguq so'zi tortiq, sovg'a ma'nosida qo'llanilgan. 2. Ashuk - shohlar, beklar o'lganda ularning hurmati uchun qabrlari ustiga yopilib, so'ng faqirlarga beriladigan ipak mato yirtish. 3. Kazut - kiyiladigan kiyim. Ko'pincha bu

soʻz toʻyda kelin va kuyov yaqinlariga hurmat yuzasidan kiydiriladigan toʻnga nisbatan aytiladi. Kezut berdi, yaʼni toʻn berdi, kiygazdi maʼnosida. 5. Kasb kiyimlari: 1. Yariq- anglarda kiyiladigan temir koʻylak (zirh) va qalqonning har ikkisi qoʻllaniladigan turdosh ismidir, soʻng ularni farq qilib, temir koʻylakka kuba yariq, qalqonga say yariq deyilgan. 2. Yaptach - yomgʻirdan, qordan saqlanish uchun yopinadigan yopinchiq. 3. Er bechkamlandi - . Odam jang kuni kiyiladigan kiyimlarni kiydi. 4. Tulumlandi - Jang kiyimlarini, yaroqlarini kiydi, qurollandi. 5. Er suvluqlandi -odam salla oʻradi. 6. Batraq – uchiga maxsus ipaklik osilgan yogʻoch yoki askar jangda shu bilan oʻzini belgili qiladi. 7. Ashuq - temir qalpoq dubulgʻa.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsam, yuqorida biz devonda uchraydigan kiyim-kechakka oid terminlarni tasniflar ekanman, ayrim asosiy terminlarni misol tariqasida keltirish bilan cheklandim. Aslida bunday terminlar taʼkidlab oʻtilganidek ikki yuzdan oshiqdir. Ushbu tasnif shartli ravishda qilindi. M.Koshgʻariy aksariyat kiyim-kechaklarni jinslarga boʻlmasdan umumiy qilib beradi. Biz ularning baʼzilarini funksiyasiga yoki Koshgʻariy keltirgan misollarga tayanib shunday tasniflashni lozim topdim.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Asomiddinova M. Kiyim-kechak nomlari.- Toshkent: Fan, 1981.
2. Abdulaxatov N. va boshqalar. M.Qoshgʻariyning „Devonu lugʻatit turk“ asaridagi leksik birliklar tadqiqi. Toshkent- 2013.
3. Mahmud Qoshgʻariy. „Devonu lugʻatit turk.I- III. T.: Fan, 1960-1963

4. [Hhttp:\\www.kitab.uz\\cms\\q=node\\223](http://www.kitab.uz/cms/q=node/223) 01.04.08.
5. Arxiv.uz